

Juristische Wochenschrift.

Organ des deutschen Anwalt-Vereins.

Herausgegeben von

Dr. jur. Hugo Neumann,

Rechtsanwalt beim Kammergericht.

Verlag und Expedition: W. Moeser Buchhandlung, Berlin S. 14, Stallchreiberstraße 34. 35.

Preis für den Jahrgang 25 Mark, einzelne Nummern pro Bogen 30 Pfg. Inserate die 2 gespaltene Petitzeile 50 Pfg. Bestellungen übernimmt jede Buchhandlung und Postanstalt sowie die Expedition Berlin S. 14, Stallchreiberstr. 34. 35.

Vereinsnachrichten.

Die Versendung des Terminkalenders für das Jahr 1907 ist erfolgt. Erinnerungen wegen Nichtempfanges können nur berücksichtigt werden, wenn sie bis 25. November 1906 bei dem Unterzeichneten geltend gemacht werden.

Leipzig, Wismarstraße 2, den 10. November 1906.

Dr. Meiß, Justizrat, Schriftführer.

Das Bürgerliche Gesetzbuch und die deutschen Lebensgewohnheiten.

Eine Umfrage bei Praktikern, zumal Notaren und Richtern der freiwilligen Gerichtsbarkeit.*)

Von Dr. Martin Wolff, a. o. Professor der Rechte an der Universität Berlin.

Die Aufgabe, zu deren Lösung die vorliegende Umfrage zu einem kleinen Teile beitragen will, ist die Feststellung der Bedeutung, welche den einzelnen Rechtsinstituten des BGB. im Leben des deutschen Volkes zukommt. Das Gesetz knüpft Rechtsfolgen an abstrakte Tatbestände, die möglicherweise eintreten; ob sie wirklich eintreten, ob häufig und unter welchen Voraussetzungen, das sind Fragen, die zumeist der Betrachtung des Juristen ferner liegen. Was heute der einzelne Praktiker zur Beantwortung dieser Fragen vorzubringen weiß, ist höchst wertvoll, muß sich aber auf die zufälligen Wahrnehmungen einer lokal, oft auch ständisch gar begrenzten Praxis beschränken, und eine Verallgemeinerung seiner Erfahrungen ist häufig, aber gefährlich. Ein einigermaßen klares Bild der Sitten des deutschen Rechtslebens kann erst gewonnen werden, wenn die Wahrnehmungen zahlreicher Praktiker aus allen Teilen Deutschlands vorliegen und methodisch verwertet werden können. Die Kenntnis der Rechtsitten hätte für Wissenschaft, Rechtspolitik, Rechtsunterricht und vielleicht auch für die Praxis eine nicht geringe Bedeutung.

*) Unsere Leser bitten wir im Interesse der Sache dringend, die Umfrage nach Möglichkeit durch Einsendung von Antworten zu fördern. Auch dem einzelnen als selbstverständlich erscheinende Mitteilungen sind erwünscht, da, was in einem Teile des Reichs als selbstverständlich gilt, in anderen Teilen sich vielleicht ganz anders entwickelt hat.

Die Red.

Für die Wissenschaft¹⁾: Eine Kenntnis der typischen Tatbestände der Lebenssitten würde der Rechtsdogmatik einen ähnlichen Gewinn bringen, wie sie ihn der Rechtsgeschichte gebracht hat. Die Zeiten sind längst dahin, in denen man allein auf Grund der eigentlichen Rechtsquellen Rechtsgeschichte schrieb: von der germanistischen Forschung wird etwa seit Beselers Erbverträgen (1835 ff.), von der romanistischen neuerdings, in immer umfassenderem Maße das Urkundenmaterial herangezogen und neben der juristischen Struktur wird allerwärts die wirtschaftliche Funktion der einzelnen Rechtsgebilde geklärt. Es soll nicht behauptet werden, daß der zivilistischen Dogmatik das Studium der tatsächlichen Lebensverhältnisse gänzlich fremd sei. Das Gewerbe, insbesondere das Handelsrecht zeigt das Gegenteil²⁾; aber auch im Gebiete des bürgerlichen Rechts beweisen viele Monographien das erfolgreiche Bestreben, die juristische Betrachtung an die Lebensgewohnheiten anzuknüpfen, sei es oft auch nur mit lokaler Begrenzung³⁾, und unter den zusammenfassenden Darstellungen des bürgerlichen Rechts findet sich wenigstens eine, die bei jedem Punkte die wirtschaftliche Bedeutung des Rechtsinstituts darzustellen oder doch anzudeuten unternimmt⁴⁾. Allein eine Verallgemeinerung dieser Arbeitsmethode und eine Gewinnung genauerer Ergebnisse wird erst möglich sein, wenn das Material in Fülle vorliegt, wie es nur die Gesamtheit der Praktiker liefern kann. Ein noch so intensives Studium der veröffentlichten Gerichtsentscheidungen, zumal der Entscheidungen des Reichsgerichts, genügt gewiß nicht, da es sich gerade bei diesen Entscheidungen selten um typische Tatbestände handelt, zudem der Tatbestand selbst oft ungenügend angegeben wird.

Die rechtspolitische Bedeutung, die freilich erst bei einer künftigen Revision unseres BGB. hervortreten kann und die eine fortgesetzte Beobachtung in der angeedeuteten Richtung voraussetzt, liegt auf der Hand. Hier wird insbesondere wichtig

¹⁾ Hervorzuheben sind hier vor allem die treffenden Ausführungen Eugen Ehrlichs, Freie Rechtsfindung und freie Rechtswissenschaft, Leipzig 1903 S. 33—37.

²⁾ Dies lehrt der Einblick in jedes Handbuch des Handelsrechts, in jeden Band der Zeitschrift für Handelsrecht u. a.

³⁾ Als Beispiele seien genannt: Alexander Leist, Untersuchungen zum inneren Vereinsrecht (1904), Lotmar, Der Arbeitsvertrag, Wittmaack, Das Erbbaurecht (1906).

⁴⁾ Dernburgs Bürgerliches Recht.

sein, festzustellen, in welchem Maße sich das deutsche Volk an die Neuerungen des Gesetzbuchs gewöhnt hat — eine Frage, die vor allem für das Gebiet der nicht zwingenden Rechtsfälle durch Ermittlung von Umfang und Inhalt abweichender Rechtsgeschäfte leicht Antwort finden kann —, und dann zu erwägen, inwieweit das Gesetz rechtsgeschäftliche Gewohnheiten aufnehmen oder ihnen umgekehrt durch zwingende Normen entgegentreten solle.

Für den Rechtsunterricht ist es von hohem Werte, neben der juristischen Analyse eines Rechtsgebildes seine tatsächliche Bedeutung im Leben darzulegen: erst deren Erkenntnis macht dem jungen Juristen die Rechtsregel lebendig, lenkt seinen Blick von dem bloß „konstruktiv interessanten“ zu dem gesellschaftlich wichtigen und schafft ihm das wertvolle Bewußtsein, daß er in dem abstrakten System der Rechtsfälle nichts als das tote Gehäuse des Rechtslebens erschaut hat. Freilich wird schon heute kaum ein Lehrer des Zivilrechts an der Bedeutung der behandelten Rechtsinstitute im Leben ganz vorbeigehen; er wird die Rolle des Rangvorbehalts im Baugewerbe, der Höchsthypothek im Bankgewerbe, des Wohnungsrechts im bürgerlichen Leben, des Erbbaurechts in der städtischen Bodenpolitik schildern, er wird mitteilen, daß wohl noch nie ein Richter einen Mobilienbesitzungsprozeß gesehen hat, er wird an der Hand der Reichsjustizstatistik von der Bedeutung der Trunksuchtsentmündigung reden. Aber für die meisten Fragen wird der Rechtslehrer selbst im Dunkeln tappen und entweder schweigen oder das in schmäler praktischer Anschauung und von Hörensagen zufällig Aufgeraffte zu verallgemeinern geneigt sein. Die Zuführung eines umfassenden tatsächlichen Materials erscheint hiernach dringend wünschenswert. Auch wird erst sie aus der Vorlesung und dem Lehrbuch den „Schulfall“ endgültig verdrängen können.

Der praktische Nutzen einer genaueren Erforschung der Lebensgebräuche wird, abgesehen von ihrer Bedeutung für die Auslegung von Rechtsgeschäften und für die Feststellung des Schuldinhalts, vielleicht auch für die Kautelarjurisprudenz hervortreten: manch gutes Vertragsformular, das sich an dem einen Orte eingebürgert hat, mag auch anderwärts gute Dienste leisten, sobald (in beschränktem Maße) eine Ausgleichung lokal verschiedener Gewohnheiten erfolgen könnte.

Dies zur Rechtfertigung der nachfolgenden Umfrage, die sich zunächst auf die am ehesten faßbare Lebenspraxis in einigen Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit beschränkt. Ob es sich bei dieser Umfrage um eine Aufgabe der Rechtswissenschaft oder der Nationalökonomie handelt, erscheint ohne Bedeutung. Es genügt festzustellen, daß die nationalökonomischen Forscher sich den hier aufgeworfenen Fragen kaum zugewendet haben.⁶⁾

⁶⁾ Freilich mit Ausnahmen: Das von nationalökonomischer Seite gelieferte Material zum Erbbaurecht z. B. ist so erheblich, daß in der folgenden Umfrage von der Formulierung einer das Erbbaurecht betreffenden Frage abgesehen werden konnte. Von Juristen noch gänzlich ungenutzt ist das reiche Material, das auf Grund einer amtlichen Enquete Sering und seine Gehilfen in den bis jetzt 12 Bänden des Werks „die Vererbung des ländlichen Grundbesitzes in Preußen“ niedergelegt haben; wie lohnend wäre z. B. eine auf Grund dieses Materials unternommene Darstellung des Gutsüberlassungs- und des Miteigentumsvertrags. Was für die Grundbuchstatistik bisher getan ist und die Schwierigkeiten, die hier entgegenstehen, legt F. W. R. Zimmermann dar, Zeitschr. f. d. gesamte Staatswissenschaft 60 S. 37—102, 269—328, 666—727; 61 S. 659—706

Jede, auch die geringste, Mitteilung aus der Praxis darf aufrichtigen Dankes sicher sein. Willkommen ist jeder Vorschlag zur Verbesserung der etwa fehlerhaften Fragestellung, willkommen jede Ergänzung der gestellten Fragen durch Spezialisierung oder Stellung neuer, willkommen jede Antwort von der schlichten Bejahung oder Verneinung bis zur eingehenden (die ständischen und lokalen Verschiedenheiten betonenden) Abhandlung, willkommen zumal die Mitteilung gebräuchlicher Vertragsabreden oder Testamentsanordnungen, sei es durch Zusendung etwa üblicher Formulare, sei es durch Darlegung eines einzelnen, als typisch anzusehenden Falles, willkommen die einmalige Auskunft wie die fortlaufende alle paar Jahre sich erneuernde Berichterstattung.

Alle Mitteilungen erbittet der Verfasser dieser Umfrage an die Adresse des Herausgebers der Juristischen Wochenschrift, Berlin W. 35, Potsdamerstraße 118.

I. Zum Grundbuchwesen.

(Die folgenden Fragen beziehen sich nur auf die Eintragungen seit 1900.)

1. Verkehrshypothek.

a) Überwiegt allermwärts (auch z. B. in Bayern trotz des alten Rechts?) die Briefhypothek gegenüber der Buchhypothek?

b) Wird die Buchhypothek wohl nur da und meist da gewählt, wo von vornherein eine Abtretung nicht in Aussicht genommen wird?

c) Ist bei Bestellung von Briefhypotheken die Vereinbarung häufig (oder sogar die Regel?), daß der Gläubiger berechtigt sein soll, sich den Brief vom Grundbuchamt auszuhändigen zu lassen (§ 1117 Abs. 2)?

d) Wird von dem auf die querela non numeratae pecuniae gestützten Widerspruchsrecht des Grundeigentümers bei Darlehensbuchhypotheken (§ 1139) häufiger Gebrauch gemacht (vielleicht insbesondere in Sachsen und Bayern)?

e) Auf welche Weise werden bei Geltendmachung der Briefhypothek, bei Kündigung und Mahnung die Uebelfände beseitigt, die § 1160 bringt? Ist insbesondere die Eintragung eines Verzichts auf das Zurückweisungsrecht des § 1160 Abs. 2 üblich oder häufig (vgl. RG. 57, 342 ff.)?

f) Welche wirtschaftliche Bedeutung hat der Forderungsaustausch des § 1180? Kommt ein solcher ohne Wechsel in der Person des Hypothekars überhaupt vor?

2. Gesamthypothek. Kommen häufig Umwandlungen von Gesamthypotheken in Einzelhypotheken durch Verteilung des Forderungsbetrags (§ 1132 Abs. 2) oder Verzicht (§ 1175 Abs. 1 Satz 2) vor? (Werden solche Umwandlungen vom Grundeigentümer oder von Nachhypothekaren erkauf?)

(hier namentlich über die Enquete als Ersatz der Statistik). Die Reichsjustizstatistik verlagert für alle die Fragen, die im folgenden berührt werden, vollständig. Die Landesstatistik gibt hier und da wertvolle, von den Juristen noch nicht benutzte Auskunft, Preußen vornehmlich in Vormundschaftsachen (vgl. z. B. ZMBl. 1906, 189), Bayern insbesondere auch in Ehegüterrechtsfragen (insbesondere werden hier die ins Güterrechtsregister eingetragenen Eheverträge auf allgemeine Gütergemeinschaft, Errungenschaftsgemeinschaft, Jahrmisgemeinschaft und Gütertrennung gesondert aufgeführt, wobei freilich die zahlreichen nicht eingetragenen Eheverträge außer Betracht bleiben, vgl. z. B. Ergebnisse der Zivil- und Strafrechtspflege des Königreichs Bayern von 1904 S. XVlll). Das Statistische Jahrbuch für Baden gibt eine wertvolle Grundpfandrechtsstatistik, in der u. a. Brief-, Buch-, Zwangs-, sonstige Sicherungshypotheken, Grund- und Rentenschulden geschieden werden usw.

3. Sicherungshypothek.

a) Welche wirtschaftliche Funktion hat die gewillkürte Sicherungshypothek, d. h. die Hypothek in den Fällen, in denen die Sicherungshypothek nicht die ausschließlich zulässige Hypothekenform ist (§§ 1184—1186)?

b) Wird sie insbesondere gegenüber der Verkehrsbuchhypothek hier und da bevorzugt, anderwärts zurückgesetzt? Spielt hierfür die Gewöhnung an das alte Recht eine Rolle (einerseits z. B. Code civil, bayerisches Recht, andererseits preussisches Recht seit 1872)? Wirken Notare oder Grundbuchbeamte nach der einen oder der anderen Richtung ein?

c) In welchem Umfang und unter welchen Verhältnissen wird von der Sicherungshypothek für Inhaber- und Orderpapiere Gebrauch gemacht? Kommen hier noch andere Papiere als Inhaberteilschuldverschreibungen (von Großindustriellen, Großgrundbesitzern, Korporationen) und kaufmännische Verpflichtungsscheine in Betracht? Hat das Institut für die im Gesetz ausdrücklich genannten Wechsel irgend welche Bedeutung? Welche Verbreitung hat die Bestellung eines sog. Treuhänders (§ 1189)?

d) Welche Rolle spielt die Höchstbetragshypothek (§ 1190), abgesehen von ihrer oft erörterten Bedeutung einer Sicherung des Kredit gewährenden Bankiers? (Insbesondere gegen Vermögensverwalter, Pächter, Kassensführer?)

4. Grundschuld.

a) In welchen Lebensverhältnissen kommt sie vor allem vor?

b) Kommen Grundschulden vor, die nicht zur Sicherung einer Forderung bestellt werden, (sondern z. B. so, daß der Eigentümer aus seinem Grundstücke eine Grundschuld „verkauft“, ohne sich persönlich zur Rückzahlung des Kaufpreises zu verpflichten)?

c) Ist es wahr, daß die Grundschuld die Hypothek hier und da verdrängt, insbesondere beim Großgrundbesitz?

d) Haben neben Briefgrundschulden die Buchgrundschulden praktische Bedeutung (abgesehen natürlich von der Eigentümergrundschuld)?

e) Welche Bedeutung hat die Inhabergrundschuld?

f) Welche Bedeutung hat die Eigentümergrundschuld des § 1196, d. h. unter welchen Verhältnissen lassen Grundeigentümer für sich selbst Grundschulden eintragen, die sie erst später begeben wollen? (Angeblich geschieht dies zumal dann, wenn auf ein wertvolles Grundstück eine verhältnismäßig geringe Hypothek gelegt werden soll, die der Eigentümer mit Rücksicht auf den Kapitalmarkt auch an zweiter Stelle zu einem niedrigen Zinssatz erhalten kann, sodaß er sich die erste Stelle für ungünstige Zeiten wahrt.)

g) Kommen Umwandlungen von Grundschulden (abgesehen von Eigentümergrundschulden) in Hypotheken oder umgekehrt vor?

5. Rentenschuld. In welchen Lebensverhältnissen kommt sie vor? Überwiegt die Buch- oder die Briefrentenschuld?

6. Reallasten. Begegnen außer Altenteil, Kulturrenten, Renten aus Rentengütern heute noch Neugründungen von Reallasten? Und welche Arten?

7. Dingliches Vorkaufsrecht.

a) Ist es richtig (vgl. Staubinger-Kober² S. 351, III), daß die wirtschaftliche Bedeutung des Vorkaufsrechts hauptsächlich darin liege, daß es einen Ersatz für Erbpacht, Emphyteuse oder sonst vererbliche und veräußerliche Landleihe bilde, daß es

ferner praktisch werde bei der Überlassung von Eigentum an ländliche oder industrielle Arbeiter, um einerseits einen angesehnen Arbeiterstand zu ermöglichen, andererseits dem ursprünglichen Grundeigentümer noch Einfluß zu wahren?

b) In welchem Umfang begegnen subjektiv dingliche Vorkaufsrechte (§ 1094 Abs. 2) im Verhältnis zu subjektiv persönlichen (§ 1094 Abs. 1)?

c) In welchen Verhältnissen kommen Vorkaufsrechte vor, die „für alle Verkaufsfälle bestellt werden“ (§ 1097)?

8. Grunddienstbarkeiten.

a) Welche Arten finden sich unter den üblicher Weise neu begründeten? in den Städten? auf dem Lande?

b) Tritt häufiger das Bedürfnis nach Grunddienstbarkeiten am eignen Grundstücke hervor (deren Eintragung die Praxis ablehnt, vgl. R. 49, 202 ff.). Wie hilft man hier? (Etwa häufiger durch Auflassung und Rückauflassung einer geringfügigen Quote des dienenden Grundstücks an die Ehefrau, wie gelegentlich geschehen ist?)

9. Nießbrauch.

a) Welche wirtschaftliche Bedeutung hat der Nießbrauch, abgesehen von der entsprechenden Anwendung der Nießbrauchsvorgaben bei der ehelichen oder elterlichen Nutznießung (§§ 1383, 1652)? Insbesondere

b) als dem Vater vorbehaltenen Nießbrauch am Bauerngut bei der Gutsüberlassung an den Sohn? Ferner

c) als Ersatz der Grundstücksantichrese zugunsten eines Hypothekars oder aller Hypothekare (private Zwangsverwaltung)?

d) Kommt noch häufig das Vermächtnis des Nießbrauchs am Nachlaß zugunsten des überlebenden Ehegatten vor, oder wird es überall durch Vor- und Nacherbchaft verdrängt?

10. Beschränkte persönliche Dienstbarkeiten.

a) Kommen Wohnungsrechte (§ 1093) außerhalb der Altenteilsverträge vor?

b) Welche andere Arten beschränkter persönlicher Dienstbarkeiten sind verbreitet?

11. Rangvorbehalt. (§ 881). Ist er verbreitet? Begegnet er auch außerhalb des Baugewerbes (Vorbehalt des Vorrangs für die Baugelbhypothek vor der Kaufgelbhypothek)?

II. Eheliches Güterrecht.

(Die folgenden Fragen gelten nur für die seit 1900 geschlossenen Ehen).

1. Hat man sich im Allgemeinen an den gesetzlichen Güterstand der ehemännlichen Nutznießung und Verwaltung gewöhnt, auch in den Teilen Deutschlands, die früher ein anderes System hatten? Machen hierbei Stadt- und Landbevölkerung und innerhalb beider die berufständische Verschiedenheit einen Unterschied? Erheblich ist insbesondere

a) in welchem Umfang werden Eheverträge geschlossen? Werden sie auch da geschlossen, wo sie früher nicht üblich waren?

b) mit welchem Inhalt? Wird zumeist

c) Gütertrennung eingeführt? Vielleicht besonders im Handelsstand? Werden

d) vielfach bloß bestimmte Gegenstände für Vorbehaltsgut erklärt? Wird oft (wie oft)?

e) eine Form der Gütergemeinschaft und welche eingeführt? Vielleicht besonders im Bauernstand?

f) Wird da, wo allgemeine Gütergemeinschaft eingeführt ist, die fortgesetzte Gütergemeinschaft oft (wie oft?) ausgeschlossen? Oder umgekehrt bei der Fahrnisgemeinschaft eingeführt?

g) Wirken auf die Einführung der einen oder anderen Form die juristischen Berater hin?

h) Kommen Eheverträge vor, die einen anderen als die im BGB. aufgestellten Vertragstypen einführen?

i) In welchem Umfange werden Eheverträge mit Erbverträgen verbunden?

2. Güterrechtsregister.

a) In welchem Maße werden ehevertragliche Abmachungen zum Güterrechtsregister angemeldet?

b) In welchem Maße werden die übrigen Rechtsverhältnisse, denen das Güterrechtsregister geöffnet ist, angemeldet? Insbesondere

c) Beschränkung oder Ausschluß der Schlüsselgewalt (§ 1357 Abs. 2 Satz 2)?

d) Einspruch des Ehemannes gegen den selbständigen Betrieb eines Erwerbsgeschäfts durch die Frau oder Einwilligungswiderruf (§§ 1405, 1452)?

e) Gütertrennung kraft Gesetzes oder Urteils (§§ 1431, 1470 Abs. 2, 1545 Abs. 2)?

III. Einiges zum Nachlaßwesen.

1. In welchem Verhältnis etwa kommen die gesetzliche Erbfolge, die auf Grund eines Testaments und die auf Grund eines Erbvertrags vor? Spielen der Unterschied von Stadt und Land und die Berufsverschiedenheit eine Rolle?

2. Läßt sich schon jetzt etwas und was über die Verbreitung des holographischen Testaments (in den Städten? auf dem Lande? außerhalb des Gebiets des alten rheinischen Rechts?) sagen? Merkt man insbesondere seit 1900 eine Abnahme der gerichtlichen und notariellen Testamente?

3. Sind Testamente von Ehegatten in ganz Deutschland meist gemeinschaftliche Testamente?

4. Welche Verbreitung hat insbesondere das sogenannte Berliner Testament in Deutschland (wechselseitige Einsetzung des überlebenden Ehegatten als Vorerben und der Kinder als Nacherben auf den Überrest (§§ 2136, 2137)? — vgl. auch die Frage unter I, 9 d über das Verhältnis zum Vermächtnis des Nachlaßnießbrauchs an den überlebenden Ehegatten.

5. Wie wird in den Gegenden, in denen vor 1900 gemeinschaftliche Testamente unter Lebenden zusammenwohnenden Geschwistern üblich waren (vgl. z. B. Sering, Vererbung des ländlichen Grundbesitzes, II. DLG.-Bezirk Frankfurt a. M. S. 70), heute testiert? (Bürgern sich hier Erbverträge mit Rücktrittsvorbehalt ein?)

6. Einzelnes über Erbverträge:

a) Sind „Ehe- und Erbverträge“ verbreitet? (Vgl. II, 1i.)

b) Sind Erbverträge in Verbindung mit Adoptionen verbreitet?

c) Kommen sie als partielles Surrogat des Einkindschaftsvertrags vor?

d) Sind Erbverpfändungsverträge häufig, d. h. solche erbvertragliche Zuwendungen, die „mit Rücksicht auf eine rechtsgeschäftliche Verpflichtung des Bedachten, dem Erblasser für dessen Lebenszeit wiederkehrende Leistungen zu entrichten, ins-

besondere Unterhalt zu gewähren“ (§ 2295), getroffen sind? Sind die Bedachten zumeist Versorgungs-, Kranken- und dergl. Anstalten? Sind die Erbverpfändungsverträge häufiger als die Abnährungsverträge unter Lebenden (§ 311)? Und welche Bedeutung haben diese?

7. Welche Bedeutung im Leben haben Erbverzichtsverträge?

8. Welche Bedeutung haben Schenkungen auf den Todesfall?

9. In welchen Verhältnissen kommen der Erbschaftskauf und die Verträge des § 2385, insbesondere die Erbschaftsschenkung vor?

IV. Einiges zum Vormundschafswesen.

1. Beistand⁹⁾.

a) Beruht die Bestellung eines Beistands zumeist auf letztwilliger Anordnung des Vaters? Auf einem Antrag der Mutter? Auf vormundschaftsgerichtlichem Ermessen? (§ 1687.)

b) Ist eine (völlige? oder teilweise?) Übertragung der Vermögensverwaltung an den Beistand verbreitet? (§ 1693.)

2. Familienrat.

a) Welche Verbreitung hat das Institut außerhalb des Gebietes des rheinischen Rechts?

b) Überwiegt die Einsetzung des Familienrats aus § 1858 oder aus § 1859?

3. Befreite Vormundschaft. Bürgert sich das Institut auch da ein, wo es bisher nicht bekannt war?

4. Uneheliche Kinder.

a) Ist die Unterhaltsrente, die der Vater zu gewähren hat im Hinblick auf § 1708 Abs. 1 Satz 2 BGB. gegen die Zeit vor 1900 gestiegen?

b) Bestehen betreffend die Höhe der Unterhaltsrente gewohnheitsmäßig gefestigte Sätze und welche?

Die Gläubigeranfechtung von Eheverträgen.

Von Amtsrichter a. D. Ed. Henle, Berlin.

Gemäß Motive IV S. 305, 314 ff. unterscheiden wir Eheverträge, durch die der gesetzliche Güterstand ausgeschlossen oder geändert wird, und Eheverträge, durch die ein vertragsmäßiger Güterstand aufgehoben oder geändert wird.

Hierdurch drohen Gefahren 1. Gläubigern eines Ehegatten aus der Zeit nach der Ausschließung bzw. Aufhebung oder Änderung des Güterstandes durch ihre Unkenntnis hiervon, und 2. Gläubigern eines Ehegatten aus der Zeit vorher¹⁾ durch eine die Gläubiger verkürzende materielle Änderung der Vermögensverhältnisse der Ehegatten.

⁹⁾ Über die Verbreitung des Instituts geben die Statistiken ausreichende Auskunft.

¹⁾ oder auch nachher, denn ein anfechtbarer Ehevertrag muß dies auch für zukünftige Gläubiger sein. Die gegenteilige, aus dem Argumente einer gesetzlich sanktionierten Wandelbarkeit des ehelichen Güterstandes geschöpfte Meinung (DLG. Karlsruhe, Recht 1903, 186; Meyer, ZBlZG. S. 4; Meitel, AnfG. 185 und ScuffBl. 70, 385) ist nicht haltbar. Die Vertragsfreiheit der Schuldner ist es ja gerade, die Anfechtungsfälle zeitigt. Für die Anfechtung von Eheverträgen muß daher dasselbe gelten wie für die aller anderen Verträge. Ebenso Motive IV S. 307, 308, 318; Jäger, AnfG. § 3 Anm. 63.